

TA’LIMDA SMART ILOVALARDAN FOYDALANISH. RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI O‘QITISHNI YAXSHILASH

Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti 70110602-Ta’limda axborot texnologiyalari
mutaxassisligi 2-kurs magistranti

durdonamuhammadjonova81@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’limda smart ilovalar va raqamli platformalarning o‘rnini, ulardan qanday qilib o‘qitishni yaxshilashda foydalanish mumkinligini tahlil qilamiz.

Kalit so‘zlar: smart ilovalar, interaktiv ta’lim, masofaviy ta’lim, Google classroom, Khan Academy, Raqamli platformalar.

Abstract. In this article, we analyze the role of smart applications and digital platforms in education and how they can be used to improve teaching.

Keywords: smart applications, interactive education, distance education, Google classroom, Khan Academy, Digital platforms.

Bugungi kunda smart ilovalar va raqamli platformalardan foydalanish ta’lim sohasiga katta o‘zgarishlar olib kelmoqda. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ta’lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qilish, shuningdek, o‘quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyati ortib bormoqda. Smart ilovalar orqali o‘quv jarayonini yanada samaraliroq qilishning ko‘plab usullari mavjud. Quyida ularning asosiy afzalliklari keltirilgan: Smart ilovalar yordamida har bir o‘quvchi uchun shaxsiylashtirilgan o‘quv dasturlari yaratish mumkin. Bu ilovalar o‘quvchilarning bilim darajasi, qobiliyat va qiziqishlariga qarab moslashtirilgan materiallar taklif etadi. Masalan, Khan Academy, Coursera, va Edmodo kabi platformalar o‘quvchilarga ularning ehtiyojlariga mos kurslar va topshiriqlarni taqdim etadi[1]. Shaxsiylashtirilgan yondashuv o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va bilim olish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Smart ilovalar ta’lim jarayonini raqamlashtirish va o‘quvchilar uchun qulay o‘qish muhiti yaratish uchun mo‘ljallangan. Ushbu ilovalar turli sohalarda — matematika, til o‘rganish, fanlar, dasturlash va boshqa yo‘nalishlarda qo‘llanilishi mumkin. Ular yordamida o‘qituvchilar:

- Dars materiallarini interaktiv tarzda taqdim etishlari;
- O‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlash uchun qiziqarli o‘yinlar va testlar yaratishlari;
- Masofaviy ta’limda sifatli va samarali darslarni tashkil qilishlari mumkin.

Interaktiv O‘quv Jarayoni:

Interaktiv ta’lim jarayonida o‘quvchilar faqat nazariy bilimlarni emas, balki o‘yin va qo‘shimcha topshiriqlar yordamida amaliy ko‘nikmalarni ham o‘rganadilar. Quizlet va Kahoot! kabi ilovalar o‘quvchilar uchun interaktiv viktorinalar va testlar yaratish imkonini beradi, bu esa darsni qiziqarli va foydali qiladi. Bu kabi ilovalar ta’limni interaktiv tarzda olib borishga yordam beradi va o‘quvchilar bilimlarni yaxshi eslab qolishlari uchun foydalidir.

Uzoqdan Ta’limni Qulay Tashkil Etish

Raqamli platformalar yordamida masofadan o‘qitishni yanada samarali tashkil etish mumkin. Zoom, Google Meet, va Microsoft Teams kabi video konferensiyalar platformalari yordamida o‘quvchilar va o‘qituvchilar real vaqtda o‘zaro muloqotda bo‘lishadi, darslarni jonli ravishda o‘tish imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa, pandemiya kabi vaziyatlarda o‘quv jarayonini uzluksiz davom ettirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi[2].

Ta’lim Jarayonini Monitoring Qilish Va Tahlil Etish

O‘quvchilar faoliyatini kuzatish va baholash jarayonida smart ilovalar juda katta yordam beradi. ClassDojo, Google Classroom va Edmodo kabi ilovalar o‘quvchilar faoliyatini kuzatish, ularning topshiriqlarini baholash va shaxsiy progresslarini tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa o‘qituvchilarga har bir o‘quvchi uchun individual yondashuvni shakllantirishga yordam beradi, ularning bilim darajasini real vaqtda

kuzatib borish imkonini taqdim etadi. Darslarni yanada samarali va qulay tashkil qilishda quyidagi smart ilovalar o‘qituvchilarga katta yordam beradi:

- **Google Classroom:** O‘qituvchilar uchun dars materiallarini boshqarish va topshiriqlarni o‘quvchilarga ulashish uchun qulay platforma. Bu ilova orqali sinflarni tashkil qilish, uy vazifalarini topshirish va baholash mumkin.

- **Kahoot!:** O‘yin shaklida test va viktorinalarni yaratish uchun mo‘ljallangan ilova. Bu ilova o‘quvchilarning raqobat tuyg‘usini oshirib, bilimlarni qiziqarli tarzda mustahkamlashga yordam beradi.

- **Quizlet:** Turli mavzular bo‘yicha kartochkalar va testlar yaratish imkonini beradi. Bu ilova yordamida o‘quvchilar yangi atamalar va faktlarni yodlashlari osonlashadi.

Raqamli Platformalar: Raqamli platformalar nafaqat bilim olish jarayonini yengillashtiradi, balki o‘qituvchilarga ham ta’lim jarayonini boshqarishda yordam beradi. Quyida raqamli platformalarning ta’limni yaxshilashdagi asosiy imkoniyatlari keltirilgan[3]:

Resurslarni Oson Ulashish Va Tashkil Qilish . Google Classroom, Canvas, va Microsoft Teams platformalari o‘quv materiallarini boshqarish va ulashishda qulaylik yaratadi. O‘qituvchilar ushbu platformalar yordamida topshiriqlarni tayyorlash, materiallarni o‘quvchilar bilan bo‘lishish va ularning faoliyatini kuzatish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasidagi muloqotni kuchaytiradi.

Zamonaviy Ko‘nikmalarni Rivojlantirish

Raqamli texnologiyalar orqali o‘quvchilar dasturlash, algoritmlash va texnologik muhitga moslashish kabi zamonaviy ko‘nikmalarni rivojlantirishlari mumkin. Scratch, Blockly va Tynker kabi ilovalar dasturlash asoslarini o‘rganish uchun juda yaxshi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu ilovalar o‘quvchilarga yangi ko‘nikmalarni interaktiv tarzda egallash imkonini beradi va zamonaviy texnologiyalarga qiziqishni oshiradi[4].

Ta’limdagi Xavfsizlik Va Maxfiylikni Ta’minlash

Smart ilovalarda o‘quvchilar va o‘qituvchilar ma’lumotlarining xavfsizligini ta’minlash muhimdir. Zamonaviy raqamli platformalar xavfsizlikni ta’minlash uchun maxsus texnologiyalar va xavfsizlik choralari qo‘llaydi. Bu esa o‘quv jarayonida maxfiylikni saqlash va xavfsizlikni ta’minlash imkonini beradi.

Xulosa. Smart ilovalar va raqamli platformalar yordamida ta’lim sohasida katta o‘zgarishlarni amalga oshirish mumkin. Bu texnologiyalar ta’limni shaxsiylashtirish, interaktiv tarzda o‘qitish, shuningdek, o‘quvchilar faoliyatini samarali boshqarish imkoniyatlarini taqdim etadi. Raqamli platformalar o‘qituvchilar uchun yangi resurslar va qulayliklar yaratib, o‘quvchilarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi. Shu tariqa, zamonaviy texnologiyalar yordamida ta’lim tizimini yanada rivojlantirish, samaradorlikni oshirish va har bir o‘quvchi uchun muvaffaqiyatli bilim olish imkoniyatlarini yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smith, J. & Anderson, P. (2020). The Impact of Smart Applications on Education. *Journal of Educational Technology*, 15(3), 215-230.
2. Ubaydullayev, A. (2020). Ta'limda raqamli texnologiyalar va smart ilovalarning roli. *O‘zbekiston Milliy Universiteti Axborot Texnologiyalari Fakulteti Ilmiy Jurnal*, 3(1), 56-64.
3. Ismoilov, O. (2020). Raqamli ta'lim texnologiyalari va smart ilovalar. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti Noshirligi.
4. Qodirova, Z. va Abdurahmonova, N. (2021). O‘quv jarayonida aqlli ilovalar yordamida bilim olishni yaxshilash imkoniyatlari. *O‘zbekiston Ta’lim va Innovatsiyalar Jurnal*, 5(2), 145-158.